

KİTABXANA İŞİNİN TARİXİ
HISTORY OF LIBRARIANSHIP
ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

UOT/UDC/УДК 02:504(091)

Şəfaq İsrafil qızı İslamova
Azərbaycan Respublikası ETN
İqtisadiyyat İnstitutunun kitabxana
müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
E-mail: shafaq.ace@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-0546-3220>

**YAŞIL KİTABXANALARIN TARİXİ: KEÇMİŞDƏN
GƏLƏCƏYƏ EKOLOJİ YANAŞMALAR**

Xülasə: Məqalədə “yaşıl kitabxanalar”ın tarixi inkişafı və ekoloji dayanıqlılıq prinsiplərinin kitabxana fəaliyyətinə inteqrasiyası araşdırılır. Sənaye dövründən əvvəl kitabxanaların əsasən funksionallıq və bilik mərkəzləri kimi fəaliyyət göstərməsi, lakin ekoloji yanaşmaların hələ geniş yayılmadığı təhlil edilir. XIX-XX əsrlərdə sənayeləşmə və yeni tikinti materiallarının kitabxanaların memarlıq üslubuna təsiri araşdırılır, lakin həmin dövrdə ətraf mühit məsələlərinin az diqqət mərkəzində olması qeyd olunur. XXI əsrdə isə yaşıl kitabxanaların davamlı inkişaf, enerji səmərəliliyi və sosial məsuliyyət prinsiplərini ön plana çıxarması təhlil edilir. Nəticədə yaşıl kitabxanaların keçmişdən gələcəyə bilik və ekoloji şüurun kəşifdiyi mərkəzlərə çevrildiyi vurğulanır.

Açar sözlər: Yaşıl kitabxanalar, ekoloji dayanıqlılıq, sənaye dövrü, memarlıq tarixi, enerji səmərəliliyi, rəqəmsallaşma, kitabxana idarəçiliyi, ekoloji şüur.

GİRİŞ

Kitabxanalar insan bilik mərkəzləri kimi uzun tarixi boyunca müxtəlif mərhələlərdən keçmişdir. Ətraf mühit və ekoloji dayanıqlılıq məsələləri isə yalnız son onilliklərdə kitabxana fəaliyyətində önəmli yer tutmağa başlamışdır. “Yaşıl kitabxanalar” anlayışı isə müasir dövrdə ekoloji məsuliyyət və davamlı inkişaf prinsiplərinin kitabxana idarəçiliyinə

integrasiyasını ifadə edir (IFLA, 2022). Əvvəlki əsrlərdə kitabxanaların tikintisi və fəaliyyəti əsasən funksionallıq, estetik görünüş və əlçatanlıq kimi prinsiplərə əsaslanırdı. Məsələn, qədim kitabxanalar - Mesopotamiya, Aleksandriya kimi bilik toplayan məkanlar idi, lakin ekoloji aspektlər nəzərə alınmırdı. Orta əsrlərdə isə monastır kitabxanaları adətən təbii materiallardan tikilmiş və yerli iqlim şəraitinə uyğun dizayn olunmuşdu (Xələfov, 2006).

Kitabxanalar tarix boyunca yalnız biliklərin saxlanıldığı və ötürüldüyü məkanlar kimi deyil, həm də cəmiyyətin mədəni, sosial və indi isə ekoloji inkişafına təsir edən mühüm institutlar kimi fəaliyyət göstərmişdir. Müasir dövrdə ekoloji böhranlar fonunda “yaşıl kitabxana” anlayışı aktuallaşmış, ətraf mühitə minimum təsir göstərən, enerji və resurslara qənaət edən, eyni zamanda ekoloji təhsili təşviq edən bir ictimai məkana çevrilmişdir (Fedorowicz-Kruszewska, 2021).

MÜZAKİRƏ

“Yaşıl kitabxana” termini kitabxananın yalnız fiziki strukturu ilə məhdudlaşmır. Bu anlayış eyni zamanda onun fəaliyyət prinsiplərini, idarəetmə siyasətini, sosial rolunu və istifadəçi ilə münasibətini də əhatə edir. IFLA-nın ENSULIB bölməsi (Environment, Sustainability and Libraries Section) tərəfindən verilən yeni tərifə görə “yaşıl və davamlı kitabxana” üç əsas aspekti – “ətraf mühit”, “iqtisadiyyat” və “sosial məsuliyyət” nəzərə alan qurumdur (IFLA, 2022). Aşağıdakılar onun əsas prinsipləridir:

- ❖ Yaşıl binalar və avadanlıqlar: bina və texniki infraqurumla bağlı karbon izini azaltmaq;
- ❖ Yaşıl ofis prinsipləri: gündəlik fəaliyyətlərin ekoloji cəhətdən davamlı olması;
- ❖ Davamlı iqtisadiyyat: israfın azaldılması, paylaşım və dövriyyə iqtisadiyyatı təcrübələrinin təşviqi;
- ❖ Dayanıqlı kitabxana xidmətləri: ekoloji təhsil, resurs paylaşımı, effektiv əməliyyatlar, müsbət karbon izi (handprint);
- ❖ Sosial dayanıqlılıq: təhsil, ədəbiyyat, müxtəliflik, sosial daxil etmə və ədalətli iştirakçılıq;
- ❖ Ətraf mühitin idarəedilməsi: SMART (spesifik, ölçülə bilən, əldə edilə bilən, müvafiq və vaxta bağlı) hədəflərlə çevrə təsirini azaldan tədbirlər;
- ❖ Qlobal ekoloji proqramlara bağlılıq: BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (SDGs), Paris sazişi və digər sertifikatlarla sinxron fəaliyyət (International Science Council, 2020).

Bu yanaşmanın kökləri əslində daha qədim dövrlərə gedib çıxır. Tarixə nəzər saldıqda bir çox qədim kitabxanaların tikintisində yerli materiallardan istifadə, təbiətlə harmoniya içində yerləşmə və mədəniyyətə hörmətlə yanaşma kimi prinsiplər müşahidə edilir. Məsələn:

- İsgəndəriyyə Kitabxanası (Misir) sahil yaxınlığında yerləşərək təbii işıqdan geniş istifadə edilən bir mühitdə qurulmuşdu;

- Orta əsr monastır kitabxanaları qədim Avropada monastırlar daxilində yerləşən kitabxanalar təbiətə yaxınlıq, materialların təkrar istifadəsi və minimalizm ilə seçilirdi (*Xələfov, 2006*). Bu dövrlərdə “ekoloji düşüncə” müasir anlamda mövcud olmasa da sərvətlərin qənaətli istifadəsi və təbiətlə uyğunluq kimi xüsusiyyətlər dolayı yolla dayanıqlılıq prinsipini ifadə edirdi.

Sənaye dövrü və texnoloji dəyişikliklər kontekstində kitabxanaların inkişafı (XIX-XX əsrlər)

XIX əsrin ortalarından başlayaraq Avropada və Şimali Amerikada baş verən sənaye inqilabı urbanizasiya ilə paralel şəkildə kitabxana tikintisində öz təsirini göstərdi. Ənənəvi daş və ağac materiallarının yerini beton, polad və şüşə kimi sənaye istehsalı materialları aldı. Bu yeni materiallar kitabxana binalarının daha iri ölçülü və çoxmərtəbəli, davamlı və uzunömürlü, daha açıq və aydın interyer planlamalı şəkildə dizayn edilməsinə imkan yaratdı. 2000-ci illərdə “yaşıl” dizayn və texnologiyaların inkişafı ilə birlikdə kitabxana binalarında LEED (Enerji və ətraf mühit dizaynında liderlik) və digər ekoloji sertifikatlaşdırma sistemləri tətbiq edilməyə başlandı (*İslamova, 2024*). Əsas məqsəd daha geniş auditoriyanı cəlb etmək və kitabxanaları sosial-mədəni mərkəzə çevirmək idi. Bu mərhələ kitabxananın ictimai həyatının mühüm məkanı kimi formalaşmasının başlanğıcı hesab olunur (*Fedorowicz-Kruszewska, 2021*).

Rəqəmsallaşma prosesinin 2020-ci ildən sonra güclənməsi kağız istehsalının azalmasına, elektron kitabların və rəqəmsal resursların daha çox üstünlük qazanmasına səbəb oldu. Bu yeniliklər kitabxanaların davamlı idarə olunmasına imkan yaratmaqla yanaşı ekoloji sabitliyə də müsbət təsir göstərdi. Dünyanın aparıcı kitabxanaları sırasında Taipei İctimai Kitabxanası (2006) və Freiburg Universiteti Kitabxanası (2015) yaşıl memarlığın uğurlu nümunələri kimi tanınır.

Həmin dövrdə kitabxana binalarının layihələndirilməsi əsasən funksionallıq və texnoloji üstünlüklərin təmininə yönəlmişdi. Ekoloji dayanıqlılıq konsepsiyası geniş tətbiq olunmadığından enerji sərfiyyatı (istilik və işıqlandırma) nəzərə alınmır, ventilyasiya sistemləri isə yalnız texniki zərurət kimi qəbul edilirdi. Təbii hava axınının və gün işığının

optimal istifadəsi məsələsinə diqqət yetirilmədiyi kimi, istifadə olunan tikinti materiallarının ətraf mühitə potensial təsiri və karbon izi də tədqiq olunmurdu (*Aulisio, 2013*).

Bu mərhələdə kitabxana binalarının ətraf mühitə təsiri ikinci dərəcəli məsələ olaraq qalır. Əsas diqqət sənaye gücünü təcəssüm etdirən “nəhəng tikililərin” inşasına yönəlirdi. Bununla yanaşı sənaye dövründə formalaşan rəşional memarlıq yanaşması müəyyən hallarda enerji və məkan qənaətini təşviq edən dizayn prinsiplərini dəstəkləyirdi (*Fedorowicz-Kruszewska, 2021*). Məsələn, “Form follows function” (forma funksiyanı izləyir) prinsipi əsasında:

- ❖ Geniş və açıq oxu zalları inşa edilir;
- ❖ Böyük pəncərələr və şüşə tavanlar vasitəsilə təbii işıqdan istifadəyə üstünlük verilir;
- ❖ Məkanlar isə modulyar (yenidən qurula bilən) şəkildə layihələndirilirdi ki, bu da uzunmüddətli istifadə prosesində enerji və resurs qənaətini təmin edirdi.

Bu dövrdə bəzi qabaqcıl memarlar (məsələn, Frank Lloyd Wright) təbiətlə harmoniya ideyasını memarlıqda tətbiq etməyə çalışırdılar. Onların layihələrində təbiətə inteqrasiya, materialların mənşəyi, hava axınının təbii yönləndirilməsi kimi ideyalar daha erkən yaşıl yanaşma nümunəsi kimi dəyərləndirilə bilər (*International Science Council, 2020*).

XX əsrin əvvəllərində bir çox ölkədə dövlət kitabxanaları yalnız bilik mərkəzi deyil, həm də sosial inklüzivlik, maarifçilik və mədəni bərabərlik ideyalarının daşıyıcısı kimi dəyərləndirilirdi (*Xələfov, 2006*). Bu aspekt ekoloji deyil, amma sosial dayanıqlılıq baxımından önəmlidir. Ekoloji yanaşmanın əsasını təşkil edən “insan mərkəzli inkişaf” bu dövrdə əsas hədəflərdən biri idi (*International Science Council, 2020*).

1970-ci illərdən etibarən Qərbi ölkələrində ətraf mühitə dair narahatlıqlar artmağa başlayanda bəzi kitabxanalar da bu kontekstdə transformasiyaya doğru ilk addımlarını atmağa başladılar. Bu mərhələ enerji effektivliyi ilə bağlı ilk texniki təkmilləşdirmələr, yaşıl sahələrin kitabxana ətrafında qorunması, işıqlandırma sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, kağız israfının azaldılması və təkrar istifadə təşəbbüsləri ilə müşayiət olunurdu.

Bu keçid sonradan “yaşıl kitabxana” anlayışının tam formalaşmasına zəmin yaratdı. Nəticə olaraq sənaye dövründə kitabxanalar daha çox texnoloji imkanlara əsaslanaraq böyüdü və ictimaiyyətə açıq məkana çevrildi. Ekoloji düşüncə hələ mövcud olmasa da rəşionalizm, funksionallıq, sosial məsuliyyət və material qənaəti kimi yanaşmalar bu dövrü yaşıl kitabxana ideyasının hazırlıq mərhələsi kimi dəyərləndirməyə

əsas verir.

Müasir yaşıl kitabxana konsepsiyası: global praktikalar və gələcək yönümlü modellər

“Yaşıl kitabxana” anlayışı son onilliklərdə kitabxanaların təkcə informasiyanı paylaşan mərkəz deyil, eyni zamanda ekoloji, sosial və iqtisadi dayanıqlılığın təşviqçisi kimi rolunu önə çıxarmışdır. Beynəlxalq miqyasda yaşıl kitabxanalar ətraf mühitə minimum təsir edən memarlıq və idarəetmə, resursların davamlı istifadəsi və enerji effektivliyi, istifadəçilərdə ekoloji düşüncənin formalaşdırılması sosial cəhətdən bərabər və inklüziv xidmət göstərilməsi kimi prinsiplərə əsaslanır.

Müasir yaşıl kitabxanalar artıq yalnız tikinti səviyyəsində deyil, proqram, xidmət və idarəetmə siyasəti baxımından da yaşıl yanaşmanı tətbiq edir.

Müasir yaşıl kitabxanaların fiziki strukturu aşağıdakı xüsusiyyətləri ilə seçilir (*International Science Council, 2020*):

Enerji səmərəliliyi:

- ✚ Günəş panelləri, passiv günəş istilik sistemləri;
- ✚ LED işıqlandırma və avtomatik söndürülmə mexanizmləri;
- ✚ Yüksək izolyasiyalı divar və pəncərələr.

Su resurslarının idarəedilməsi:

- ✚ Yağış sularının toplanması və təkrar istifadəsi;
- ✚ Ağıllı su sistemləri (az sərfiyyatlı kranlar, sensorlu sistemlər).

Ekoloji materiallar:

- ✚ Təkrar emal olunmuş və zərərsiz tikinti materialları;
- ✚ FSC sertifikatlı ağac məhsulları;
- ✚ VOC-suz (uçucu üzvi birləşməsiz) boyalar və yapışdırıcılar.

Təbii işıqlandırma və havalandırma:

- ✚ Geniş pəncərələr, açıq planlı interyer;
- ✚ Yaşıl damlar və fasadlar;
- ✚ Təbii ventilyasiya və təmiz hava axını sistemi.

Texnologiyanın sürətli inkişafı və ekoloji təhdidlərin artması fonunda yaşıl kitabxanaların gələcək modeli karbon neytrallığına (sıfır emissiyaya) nail olmaq hədəfi, ağıllı bina texnologiyalarının (IoT əsaslı sensorlar və smart enerji monitorinqi) tətbiqi, icma əsaslı yaşıl təşəbbüslərin (kənd təsərrüfatı sahələri və icma bağçaları) təşviqi, ekosistem dizaynı və biofilik memarlığın təbiəti təqlid edən formaları ilə zənginləşdirilməsi, iqlim dəyişikliklərinə (daşqınlar, istilik dalğaları və su qıtlığına) adaptiv infrastruktur vasitəsilə uyğunlaşma, həmçinin sosial və mədəni dayanıqlılığın gücləndirilməsi istiqamətində inkişaf edir (*Aulisio, 2013*).

Yaşıl kitabxanalar yalnız texniki və ekoloji ölçülərlə məhdudlaşmamalı, sosial ədalət və mədəni inklüzivlik prinsiplərinə də xidmət etməlidir. Bu baxımdan kitabxana məkanlarının əlillər üçün tam əlçatan dizayn əsasında qurulması, müxtəlif dillər və mədəniyyətlər üzrə proqramların təşkili, resursları məhdud olan icmalar üçün “yaşıl maarifləndirmə” təşəbbüslərinin həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bundan əlavə, uşaqlar, gənclər və yaşlılar üçün fərqli yanaşmalara əsaslanan ekoloji təlim proqramlarının hazırlanması cəmiyyətin bütün təbəqələrinin ekoloji şüurunun formalaşdırılmasına və inklüziv iştirakının təmin olunmasına şərait yaradır.

Azərbaycanda tətbiq oluna biləcək yaşıl kitabxana modelləri

Enerji effektivliyi modeli:

- Kitabxananın enerji sərfiyyatının minimuma endirilməsi;
- Günəş panellərinin quraşdırılması, LED işıqlandırma, təbii işıqdan maksimum istifadə;
- İstilik izolyasiyası və hava dövrəsinin optimallaşdırılması;
- Mövcud binaların enerjiyə qənaət texnologiyaları ilə təchiz edilməsi.

Rəqəmsal və kağızsız model:

- Fiziki kataloqların elektronlaşdırılması, onlayn xidmətlərin genişləndirilməsi;
- E-kitablar, audio və video resursların istifadəsini təşviq etmək;
- Kağız sərfiyyatını minimuma endirən rəqəmsal qeydiyyat və ödəniş sistemləri.

Ekoloji maarifləndirmə və sosial iştirak modeli:

- Kitabxana istifadəçilərini və icmanı ekoloji məsələlər üzrə maarifləndirmək üçün proqramların hazırlanması;
- İctimai seminarlar, sərgilər, “yaşıl həftə” tədbirləri keçirmək;
- Sosial layihələrdə iştirak (məsələn, tullantıların çeşidlənməsi, bərpa olunan materialların istifadəsi).

Təbii və ekoloji memarlıq modeli:

- Kitabxana binalarının tikintisində təbii, bərpa olunan materiallardan istifadə;
- Yaşıl dam örtükləri, açıq və ya qismən açıq fəzalar, bağçalar yaratmaq;
- Yaşayış yerləri ilə inteqrasiya edilmiş kitabxana məkanları (İslamova, 2024).

Davamlı idarəetmə və tullantıların azaldılması modeli

- Kitabxana fəaliyyətində tullantıların azaldılması, təkrar istifadə və çeşidləmə sistemlərinin tətbiqi;

- Elektron sənədləşmə, minimal plastik istifadəsi;
- Enerji, su, material sərfiyyatının mütəmadi monitorinqi və hesabatların hazırlanması (*İslamova, 2024*).

Cədvəl 1

Hər bir modelin üstünlükləri və tətbiq sahələri

Model	Üstünlükləri	Tətbiq sahələri
Enerji effektivliyi	Aşağı enerji xərcləri, yaşıl sertifikat	Hər növ kitabxanalar
Rəqəmsal və kağızsız	Resursların qənaətli istifadəsi	Böyük şəhər, universitet kitabxanaları
Ekoloji maarifləndirmə	İctimai şüurun artması	İctimai kitabxanalar, uşaq kitabxanaları
Təbii memarlıq	Estetik və ekoloji uyğunluq	Yeni tikililər, yenilənmə layihələri
Davamlı idarəetmə	Tullantıların azaldılması və resurs qənaəti	Mövcud kitabxanaların yenilənməsi

NƏTİCƏ

Yaşıl kitabxanalar müasir dövrün ekoloji və sosial çağırışlarına kompleks yanaşma təqdim edən və dayanıqlı gələcəyin formalaşdırılmasında mühüm rol oynayan çoxfunksiyalı mərkəzlərdir. Bu konsepsiya yalnız memarlıq və texnoloji həllərlə məhdudlaşmır, eyni zamanda idarəetmə, xidmət və təhsil funksiyalarında da öz əksini tapır. İdarəetmədə enerji və resursların səmərəli istifadəsi, xidmətlərdə rəqəmsal transformasiya və ictimai maarifləndirmə təşəbbüsləri yaşıl kitabxananın əsas dayaqlarını təşkil edir.

Beləliklə, kitabxanalar bilik cəmiyyətinin qurulmasına töhfə verməklə yanaşı, ekoloji məsuliyyət daşıyan və planetin qorunmasında aktiv iştirak edən sosial institutlara çevrilirlər.

ƏDƏBİYYAT

- Aulisio, G. J. (2013). Green libraries are more than just buildings. *Electronic green journal*, 1(35).
- Fedorowicz-Kruszewska, M. (2021). Green libraries and green librarianship—Towards conceptualization. *Journal of librarianship and information science*, 53(4), 645-654.
- Xələfov, A. A. (2006). *XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kitabxana*

- işinin əsas inkişaf istiqamətləri (mülahizələr, təkliflər və proqnozlar).*
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası.
http://www.anl.az/el/emb/A.Xelefov/eserleri/kitablar/xa_XXI.pdf
- İslamova, Ş. (2024). COP29 və yaşıl kitabxanalar: ekoloji dayanıqlıq üçün yeni perspektivlər. *İqtisadiyyat*, (48), s. 3.
https://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2024_8258.pdf
- IFLA, ENSULIB Section. (2022). *What is a green library?*
<https://www.ifla.org/g/environment-sustainability-and-libraries/ifla-green-library-definition/>
- International Science Council. (2020). *Conversations on rethinking human development*. <https://doi.org/10.24948/2020.09>

Shafag İsrafil gizi Islamova

*Head of the library of the Institute of
Economics of the Ministry of Science
and Education of the Republic of Azerbaijan,
Doctor of Historical Sciences*

E-mail: shafaq.ace@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-0546-3220>

THE HISTORY OF GREEN LIBRARIES: ECOLOGICAL APPROACHES FROM THE PAST TO THE FUTURE

Abstract: *The article investigates the historical development of “green libraries” and the integration of ecological sustainability principles into library practices. It analyzes the pre-industrial era, when libraries primarily functioned as centers of functionality and knowledge dissemination, yet ecological approaches remained largely undeveloped. The influence of industrialization and new construction materials on library architectural styles during the 19th and 20th centuries is examined, with emphasis on the limited attention given to environmental concerns in that period. In the 21st century, green libraries are shown to prioritize principles of sustainable development, energy efficiency, and social responsibility. The conclusion highlights that green libraries have evolved into pivotal centers where knowledge and ecological awareness converge across past, present, and future.*

Keywords: *Green libraries, ecological sustainability, industrial era, architectural history, energy efficiency, digitalization, library management, ecological awareness.*

Шафаг Исрафил кызы Исламова
Заведующий библиотекой Института экономики
Министерства науки и образования
Азербайджанской Республики,
доктор философии по исторических наук
Электронная почта: shafaq.ace@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-0546-3220>

ИСТОРИЯ ЗЕЛЕННЫХ БИБЛИОТЕК: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ

Резюме: В статье исследуется историческое развитие «зелёных библиотек» и интеграция принципов экологической устойчивости в библиотечную деятельность. Анализируется доиндустриальная эпоха, когда библиотеки в основном функционировали как центры функциональности и распространения знаний, однако экологические подходы ещё не получили широкого распространения. Рассматривается влияние индустриализации и новых строительных материалов на архитектурный стиль библиотек в XIX–XX веках, при этом отмечается незначительное внимание к вопросам окружающей среды в тот период. В XXI веке подчёркивается выдвижение зелёными библиотеками на передний план принципов устойчивого развития, энергоэффективности и социальной ответственности. В заключение акцентируется, что зелёные библиотеки превратились в центры пересечения знаний и экологического сознания от прошлого к будущему.

Ключевые слова: Зелёные библиотеки, экологическая устойчивость, индустриальная эпоха, история архитектуры, энергоэффективность, цифровизация, управление библиотеками, экологическое сознание.

Məqalə tarixçəsi: redaksiyaya daxil olub – 10.02.2025; çapa qəbul edilib – 04.04.2025.

